

PRAGMATIKADA NUTQIY AKTNING ASOSIY KATEGORIYALARI KOMPONENTLARI

I. Hojaliyev

FarDU dotsenti, filologiya fanlar nomzodi

Nargiza Qodirova

Lingvistika: o‘zbek tili magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada pragmalingvistika muammolaridan biri hisoblangan nutqiy akt tushunchasi yoritilgan. Badiiy asarlardan misollar olinib, ularning reprezentativ, direktiv, ekspressiv aktlari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: pragmatika, nutqiy akt, reprezentativ akt, direktiv akt, ekspressiv akt.

Abstract: This article briefly describes the concept of pragmatics, speech act. Speech acts were selected from the works of art and their representative, directive, expressive acts were analyzed.

Key words: pragmatics, speech act, representative act, directive act, expressive act.

Аннотация: В данной статье описывается понятие речевого акта, которое является одной из проблем прагмалингвистики. Были взяты примеры из произведений искусства и проанализированы их репрезентативные, директивные, экспрессивные акты.

Ключевые слова: прагматика, речевой акт, репрезентативный акт, директивный акт, экспрессивный акт.

KIRISH

Insoniyatni boshqa jonzotlardan ajratib turuvchi o‘ziga xos xususiyatlardan biri bo‘lgan til, jamiyat a‘zolari o‘rtasida turli xil voqea, jarayon hamda munosabat va his tuyg‘ularni bir-birlariga ifoda etishda qo‘llaniladi. So‘zlovchining so‘zlashishga kirishishi orqali nutq paydo bo‘ladi. Har bir inson ongidagi his tuyg‘ularni tinglovchiga nutq orqali yetkazadi va bu nutqning asosiy vazifasi sifatida qaralib, axborot uzatish hodisasiga aylanadi. Nutqni so‘zlovchi tinglovchiga yetkazib berishi, uning ta’siri va ahamiyati kabi muammolar bugungi kunda pragmalingvistika sohasida dolzarb masalalardan biri sanaladi.

ASOSIY QISM

“Tilshunoslik fani taraqqiyotida til faktlari tadqiqiga turlicha yondashuv bo‘lishi tabiiy. Ana shunday yondashuvlardan biri semiotik yondashuv natijasida pragmatologiya yo‘nalishi yuzaga keldi “ Pragmatika – grekcha “pragma” so‘zidan olingan bo‘lib, “bajarilgan, bajarilayotgan, bajarilishi zarur bo‘lgan ish” hamda “pragmatika” so‘zi esa “ishga qobiliyati bor, ishchan, ishbilarmon” kabi ma‘nolarni ifodalaydi”[1], nutqdagi til birliklarining funktsionalligini o‘rganuvchi semiotika, tilshunoslikning sohasidir. U Sokratdan oldingi zamonlarda ham qo‘llanilgan. Keyinchalik uni J. Lokk, E. Kant kabi faylasuflar Aristoteldan o‘zlashtirib olganlar. Shu tariqa pragmatizm oqimi yuzaga kelgan. Bu sohaning taraqqiyot davri XIX-XX asrlardir. Ayniqsa, XX asrning 20-30- yillarida pragmatizm g‘oyalari keng targ‘iboti boshlandi. Amerika va Yevropada pragmatikaning keng yoyilishida Ch. Pirs, Ch. Morris, kabilarning xizmati alohidadir. XIX asrning oxiri XX asr boshlarida Amerikada hukmron bo‘lgan falsafiy pragmatizm yo‘nalishining asoschisi Charlz Pirs bo‘lgandi. Bu falsafiy tizimning asosiy g‘oyasi semiotik belgining ma‘no-mazmunini va bu belgi vositasida bajarilayotgan harakatning samarasi, natijalari, muvaffaqiyati bilan bog‘liq holda o‘rganishdir. Bu tamoyil muallifi Ch. Pirs birinchilardan bo‘lib, belgi nazariyasi doirasida kommunikativ faoliyat subyekti omilini hisobga olish kerak bo‘lishini ta‘kidlaydi. Pragmatika tilshunoslikining nazariy va amaliy tarmog‘i sifatida insonning ijtimoiy faoliyatini o‘zida umumlashtirgan nutqiy jarayon va nutqiy vaziyat ta‘sirida namoyon bo‘luvchi, nutq ishtirokchilarining o‘ziga xos kommunikativ niyat bilan aloqador masalalarni o‘rganuvchi sohadir. Pragmatika termini XX asrning 30-yillarida Ch. I. Morris tomonidan ilmiy jarayonga olib kirilgan. U semiotikani semantika, sintaktika, pragmatika kabi tarkibiy qismlarga ajratadi. Tilshunoslikda pragmatikaning yangi tadqiqot obyekti sifatida yuzaga kelishi va ajratilishi, yuqorida takidlanganidek, Ch. Pirs g‘oyalari, shuningdek,

Dj. R. Ostin, Dj. R. Serl va Z. Vendlerlarning 60- 70- yillardagi mantiqiy-falsafiy qarashlari asosida yuzaga kelgan nutqiy akt , Pola Graysning ma‘noning pragmatik tahlili va L. Linskiy, Dj. R. Serl, P. F. Strosonlarning deferensiya nazariyalari ta‘siri bilan uzviy bog‘liqdir. Chunki nutqiy akt tushunchasi mohiyatiga ko‘ra so‘zlovchi nutqida kommunikativ niyat aks etgan bo‘ladi. Kommunikativ niyat esa nutqiy aktlarning ko‘rinishlari sifatida nutqda shakllanishi uning oldiga qator masalalarni qo‘yadi. Ammo to‘g‘ri va aniq so‘zlash uchun hammaga tushunarli bo‘lgan semantik bilimlarning o‘ziningina bilish yetarli emas, so‘zlash va to‘g‘ri ifodalash uchun individual mahoratiga ham ega bo‘lish lozim. Nutqiy faoliyat - til

ham xuddi shundaydir. Bunga ijtimoiy muhitning o'zi har qanday shaxs uchun ma'lum imkoniyatlarni yaratadi.

Tilning jonli jarayonga kirib kelishi orqali nutq paydo bo'ladi. Nutq jarayoni orqali inson ongida turli xil psixologik holatlar yuzaga keladi. Real holatda vujudga kelgan kommunikativ nutq a'zolari hisoblangan so'zlovchi va tinglovchi o'rtasidagi holatlar, muammolarni, nutqning ta'siri kabi sohalarni tadqiq qiluvchi tilshunoslik yo'nalishlaridan biri pragmalingsvistika ekanligi yuqorida ham ta'kidlandi. Ilk bor ushbu ta'limot V. Gumboldt, Sh. Balli, K. Byuller, E. Benvenist, M. Baxtin kabi olimlarning tadqiqotlarida paydo bo'lgan bo'lsa, Sh. Safarov pragmatika XX asrning ikkinchi yarmidagi rivoji nutqiy akt nazaryasining lingvofalsafiy ta'limot sifatida shakllanishi bilan bog'liqligini va bu sohaning asosiy namoyondalari sifatida ingliz mantiqshunosi J. L. Ostin va amerikalik psixolog J. Syari kabi olimlar ishlarida ko'ringanligini va shakllanganligini ta'kidlab o'tgan. Nutqiy akt nazariyasi pragmatikaning kichik sohalardan biri sifatida kiritilgan va o'rganilgan. Ushbu tadqiqot sohasi so'zlar, so'z birikmalari va gaplarni ma'lumotni yetkazish bilan birga harakatlar orqali kommunikativ muloqot usullarining qo'llanilishi bilan ham farqlanadi. Ushbu soha tilshunoslik bilan birga falsafa, psixologiya va adabiyot nazariyalarida, hatto sun'iy intellektni rivojlantirishda ham qo'llaniladi. Barchamizga ma'lumki, bir inson hasta va o'lim to'shagida yotgan bo'lsa ham unga: "Siz bugun kechagi kundan ancha yaxshisiz, ko'rinishingiz juda yaxshi, tuzalib ketasiz" nutqiy akti qo'llansa, bemorning tuzalishiga bo'lgan ishonchini biroz bo'lsa ham oshiradi. Bu gap nafaqat tashqi qiyofasiga (yolg'on bo'lsa ham)tavsif berish vazifasi orqal (bemorni o'ziga nisbatan)"ishonch, xabar" vazifasini ham bajaradi. Shuni takidlab o'tish joizki, deyarli barcha tillarda nutq aktlarini bevosita ifodalovchi ba'zi fe'llar mavjud bo'ladi; masalan: kechirim so'rash, shikoyat qilish, xushomad, iltimos qilish, va'da berish va boshqalar. Bu vazifalarni bajaruvchi fe'llar o'zi bildirayotgan nutqiy aktning lug'aviy ma'nosini o'zida aks etgan bo'lsa ham, ular har doim ham oddiy suhbatda nutqiy aktning eng ko'p uchraydigan misollaridan biri bo'lavermaydi. Masalan, so'zlashuv uslubida vodiy aholisi ko'p hollarda mehmondo'stlik belgisini ko'rsatish uchun va yuzaga kelgan vaziyat sabab "Bizning uyga kiring, mehmon bo'lib ketasiz" deb aytish o'rniga "Choy qilamiz" deb ishlatishni maqul ko'rishadi.

“ Nutqiy aktlar tasnifida illokutiv maqsad, psixologik holat hamda adresant va adresat qiziqishlari bilan bog'liq propozitsional struktura asos qilib olinadi. Nutqiy aktlar ana shu uch mezon asosida quyidagi tartibda tasnif qilinadi:representativ yoki xabar nutqiy akti, undash yoki direktiv aktlar, majburiy yoki komissiv akt, ekspresiv

aktlar, deklarativ aktlar. Nutqiy aktlar to'g'risida so'z borganda, odatda, ular gap tarkibidagi propozitsiyalarga qiyosan izohlanadi"[2].

Reprezentativ nutqiy akt -insonning hissiy kechinmalari bilan bog'liq bo'lib, unda so'zlovchi qalbida biron bir holat sodir bo'lishiga ishonch, tasdiq va aniq jarayonga nisbatan vujudga keladi. "Pushkaryov buni tushundi, o'rnidan turib kelib, yupatish ohangida gapirdi:

- "Xafa bo'lmang, keragi yo'q.

-Yuragingiz kasal emasmi?-dedi bir ozdan keyin.

-Yo'q, -bosh qimirlatib javob qildi Sodiq. "(Shuhrat "Oltin zanglamas" romani)

Asarda yupatish ohangida aytilgan gapda Pushkaryovni Sodiqning ahvolidan biroz bo'lsada xavotirda ekanligini ko'rish mumkin va bu "mehribonlik" xabar ma'nosini beradi. Sodiqning "Yo'q" degan javobi yana noverbal vosita "boshini qimirlatishi" esa tasdiq ma'nosini anglatadi. Bu vositalar orqali xabar va tasdiq ma'nolarining mavjudligi ko'rishimiz va nutqiy aktning representativ nutqiy aktga olishimiz mumkin.

Ekspressiv nutqiy akti tilshunoslikning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu nutqiy akt so'zlovchi va tinglovchi o'rtasidagi psixologik jarayonlar(kechirim so'rash, shikoyat qilish, xushomad, maqtov, xafa bo'lish, hayratlanish va tabriklar va. h. k)ni o'zida aks ettiradi. " - Yolg'on!Tuhmat!-bardosh bera olmadi Sodiq.

-Baqirmang!Qo'l ostingizdagilarga baqiradigan direktorlik vaqtingiz o'tib ketgan. Men bu gaplarni o'z og'zingizdan eshitganman.

Mirsalimning bu surbetligidan Sodiq yana tutaqib ketdi:

-Tuhmatchi!G'alamis!Bo'hton qilgani uyalmaysizmi!" (Shuhrat "Oltin zanglamas" romani)Berilgan parchada o'zi kutmagan insondan tuhmatlar bo'layotganligini bilgan tinglovchi psixologik jarayon oqibatida kuchli g'azab va hayratlanishni paydo qiladi. Bunday qalbi kechinmalar ekspressiv nutqiy aktlarda namoyon bo'ladi.

Direktiv nutqiy akti so'zlovchi tomonidan tinglovchiga ma'lum vazifalarni bajarish majburiyatini yuklay olishi va har ikki nutq a'zolari yuzma-yuz holatda turishi direktiv nutqiy aktda kuzatiladi. Bunga misol sifatida buyurish, topshiriq yuklash, talab qilish holatlarini olishimiz mumkin. "- So'ngsiz shirin orzular og'ushida ekan, nazoratchi eshikni zarb bilan ochib: "Kiyin!Yur!"deganida quvonchidan ichida: "Ana, uyga ketdim", -deb apil-tapil kiyingan sodiq sal o'tmay o'zini yana Chuxanov kabinetida ko'rdi. " (Shuhrat "Oltin zanglamas" romani)Asarda Sodiqga nisbatan ikkita buyruq nutqiy akti yo'llandi. Birinchisi

kiyinishi, ikkinchisi turgan joyidan tashqari tomonga chiqishi lozimligidir. Bunda har ikki nutqiy akt ishtirokchilari bir-biriga qarama-qarshi turishganini, soʻzlovchi tomonidan tinglovchiga direktiv holatda buyurish, topshiriq yuklash jarayonini koʻrishimiz mumkin.

XULOSA

Lingvistikada nutq aktlari hodisalarini oʻrganish har doim dolzarb masala sifatida qaraladi. Nutqning sodir boʻlish bosqichlari misolida badiiy asarlarda uchraydigan nutqiy aktlar orqali reprezentativ, direktiv, ekspressiv aktlari tahlil qilinadi, bundan nutqiy aktning lingvopragmatik xususiyatlarini bilish muhim ahamiyatni kasb etadi. Ularni nutq aʼzolari hisoblangan tinglovchi va soʻzlovchi oʻrtasida sodir boʻlayotgan nutqiy aktlarni tinglovchi psixologiyasiga qay darajada taʼsir etishiga qarab turli kategoriyalarda tahlil qilish orqali tilning pragmalingvistika sohasidagi koʻplab obrazlarni ochib berish imkoniga ega boʻlamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qarang: Hakimov M. Pragmalingvistika asoslari darslik-14 bet
2. Hakimov M. Pragmalingvistika asoslari darslik-196 bet
3. Safarov Sh. Pragmalingvistika: monografiya. – Toshkent, 2008. – B. 77-82.
4. Nasridinov M. SCIENCE AND INNOVATION//INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME I ISSUE 8 UIF-2022:8. 2/ ISSN:2181-3337, 905-909
5. Jumaqulova Sh . «Zamonaviy dunyoda ijtimoiy fanlar: nazariy va amaliy izlanishlar» nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya UIF – 2020 , 19-21
6. Jumaqulova Sh . «Zamonaviy dunyoda ijtimoiy fanlar: nazariy va amaliy izlanishlar» nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya UIF – 2020, 74-76
7. Shuhrat, “Oltin zanglamas” romani – T. : Nurafshon-kitob-taʼminot, 2020.

